

**ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛАХ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ РАЗГОВОРНАЯ
КОМПЕТЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ
РАЗВИТИЯ**

Самиджонова Муяссар Халдаровна,

учитель узбекского языка 307 школы Яшнабадского района

Аннотация: В данной статье обучение ведется на русском языке новый способ развития речевой компетенции учащихся в школах методы обсуждаются.

Ключевые слова: Абдулла Орипов, инновации, эффективность, Smart Education, урок, развитие, педагогическая технология, проект.

Введение: Изменения, происходящие в мире, открытость получения информации методы обучения, содержание и организация, оказывающие влияние на сферу образования изменить педагогическую и психологическую цель образования, сделать учащихся самостоятельными умение выполнять деятельность, необходимость научить разумно использовать поток информации делается. Исходя из этого, сегодняшний учитель готов в электронном видеобразовательные ресурсы, не ограничиваясь обучением с использованием ресурсов от современных технологий создания и обучения, применяющих их на практике эффективное использование, наука и содержание включенных в нее знаний действовать как лицо, имеющее право выступать перед студентами, интерес учащихся к учебе, их творческий потенциал развивать самоанализ, работать над собой и знаниями необходимо учить совершенствованию. Потому что работа с современными технологиями способный, способный в полной мере понимать суть современного образовательного процесса, решать проблемы, возникающие в ситуациях, возникающих в процессе своей работы подготовить квалифицированного и современного специалиста необходимость требует организации учебного процесса на

технологической основе. Для этого в образовательный процесс включаются кейсы, WEB, информационно-коммуникативные, интерактивные, мультимедиа, телекоммуникации или электронное обучение, Smart Education внедряются такие технологии, как образование).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В настоящее время мультимедийные программы и электронные учебники могут выполнять различные задачи быстро и в короткие сроки, различные изображения информатизация знаний с возможностью демонстрации, дидактическое превосходство остается одним из главных факторов. Использование информационных технологий и мультимедийных образовательных программ позволяет повысить качество обучения, причем с психологической точки зрения создает условия для повышения заинтересованности студента и свободного применения его знаний. Сегодня от электронного обучения к умному образованию осуществляется переход Умное образование Все образовательные процессы, а также комплексные методы и технологии, используемые в процессах Смарт в контексте образования – понятие, включающее в себя модернизацию Board (умная доска), Smart Screen (умный экран), Smart Phone (смартфон), Smart Такие как Table (умный стол), Smart TV (умный телевизор), E-book (умная книга), Wi-Fi зона привели к появлению технологий. Каждый из них является разрешив внеклассную деятельность и реорганизовав урок в то же время превращает студентов в активных участников образовательного процесса.

Преимущества использования смарт-технологий в учебной среде оздоравливающая, поднимающая настроение, активизирующая учащихся, внеклассная помощь в организации (образовательные часы, тематические игры, смотреть концерты, праздники, литературные вечера, обучающие видео и художественные фильмы изготовление), осуществление проектной деятельности, проведение онлайн-конференций (создание сайтов, издание

электронных журналов, публикация стихов, рисунков, фотографий (размещение) имеет такие преимущества, как Деятельность творческих групп умных технологий, работа с одаренными детьми, совершенствование личностных компетенций учащихся и наконец, внедрить эффективное преподавание гуманитарных наук поможет.

Здесь возникает вопрос: каким должен быть современный урок? Несомненно, яркие, показательные и, безусловно, насыщенные информацией, средства и методы обучения должны служить развитию творческого потенциала, формированию характера, расширению мировоззрения участников образовательного процесса. Основная задача современного преподавателя состоит не в том, чтобы предоставить готовую информацию и проверить правильность выполнения упражнений, а в том, чтобы найти учащихся для самостоятельного поиска необходимой информации в различных источниках (учебнике, энциклопедии, словаре, интернет-ресурсе). решать проблемы, вызвавшие споры, учить отстаивать свою позицию. Для этого учитель должен идти в ногу со временем и использовать на своем уроке не только современные методы и приемы, но и использовать новейшие разработки в области компьютерных технологий.

Особое внимание в нашей стране уделяется сфере образования с первых лет независимости. В частности, установление преподавания узбекского языка как государственного в неузбекских группах послужило важным фактором выполнения требований Закона «О государственном языке». Ведь в Узбекистане проживает более 130 различных национальностей и народов. Наше государство обязуется уважать их национальные традиции, культуру и родной язык. Также не будет ошибкой сказать, что введение статьи «Государственным языком Республики Узбекистан является узбекский язык» в общий указ нашей страны послужило повышению престижа узбекского языка как государственного даже выше.

Вывод

Мы уверены, что вышеперечисленные методы обучения, пронизанные новаторским педагогическим духом, не только повысят языковую компетентность учащихся, но и помогут привить им качества самостоятельного исследования и амбициозности. Но в какой ситуации эти методы и способы или в каких условиях их использовать, как объяснить их ученикам, зависит от педагогического мастерства учителя. Такие технологии уроков, которые проводятся на базе современного образования в общеобразовательных школах, могут помочь учащимся всемерно проявить свои способности, а главное, развить свои разговорные навыки и компетенции на узбекском языке. Уроки этого метода, несомненно, помогут в развитии человека новой эпохи.

Использованная литература:

1. Данияров Б. Повышение качества образования в общеобразовательных школах инновационные технологии// Внедрение современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс: сборник проблем и решений Ташкент 2012.
2. Конституция Республики Узбекистан 2017 г., Т; Духовность 7 стр.
3. Постановление Кабинета Министров от 06.04.2017 № 187. "Общий о государственном образовательном стандарте среднего общего образования».
4. «Государственное образование общего среднего и среднего специального профессионального образования про стандарт. 2017, Узб. Отв. сборник правовых документов № 14 280 вещество
5. Х. Мухитдинова и др. Учебник узбекского языка для 10 класса 2017, Т; "Период Издательство» 142 с.